

TARBIYA FANIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MADANIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Abdiramanov Baxadir Sagidullaevich

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 13.00.01. "Pedagogika nazariyasi." Pedagogik ta'limotlar tarixi" 3-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqola zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishning samaradorligini o‘rganadi. Tadqiqotda interfaol metodlar va multimedia vositalarining madaniy bilimlar, tanqidiy fikrlash va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi roli tahlil qilinadi. O‘qituvchilarning pedagogik texnologiyalarni qo‘llashdagi tayyorgarligi, texnik infratuzilma va metodik yondoshuvlarning samaradorligi ko‘rsatib o‘tiladi. Tadqiqot natijalari pedagogik texnologiyalarni samarali qo‘llash orqali o‘quvchilarning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniyatlarini oshirishni tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: pedagogik texnologiyalar, madaniy kompetensiyalar, interfaol metodlar, multimedia vositalari, tanqidiy fikrlash, muloqot ko‘nikmalari.

Аннотация. В статье исследуется эффективность развития культурных компетенций с помощью современных педагогических технологий. В исследовании анализируется роль интерактивных методов и мультимедийных средств в развитии культурных знаний, критического мышления и коммуникативных навыков. Показана готовность учителей к применению педагогических технологий, эффективность технической инфраструктуры и методических подходов. Результаты исследования подтверждают повышение возможностей развития культурных компетенций учащихся за счет эффективного использования педагогических технологий.

Ключевые слова: педагогические технологии, культурные компетенции, интерактивные методы, мультимедийные средства, критическое мышление, коммуникативные навыки.

Abstract. The article examines the effectiveness of developing cultural competencies using modern pedagogical technologies. The study analyzes the role of interactive methods and multimedia tools in the development of cultural knowledge, critical thinking, and communication skills. The training of teachers in the application of pedagogical technologies, the effectiveness of the technical infrastructure and methodological approaches are shown. The research results confirm the increase in the possibilities of developing students' cultural competencies through the effective use of pedagogical technologies.

Keywords: pedagogical technologies, cultural competencies, interactive methods, multimedia tools, critical thinking, communication skills.

Kirish

Bugungi kunda ta'lim sohasida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonini yanada samarali va interaktiv qilishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirishi, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undash, shuningdek, ularning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi [5, 36-42]. Madaniy kompetensiyalar o'quvchilarning turli madaniyatlarni tushunish, hurmat qilish va ularni qadrlash ko'nikmalarini o'z ichiga oladi, bu esa global aloqalar va o'zaro hamkorlikni kuchaytiradi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy etish orqali o'quvchilarda madaniy bilimlar, tanqidiy fikrlash va muloqot ko'nikmalari rivojlanadi. Shuningdek, bunday texnologiyalar o'qituvchilarning darslarni samarali o'tkazish imkoniyatlarini kengaytiradi [3, 128-130]. Tadqiqotning maqsadi zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishning samaradorligini o'rganishdir. Bu maqolada, pedagogik texnologiyalarning madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi roli, ularni o'quv jarayoniga joriy qilishning afzalliklari va qiyinchiliklari tahlil qilinadi.

Masalaning qo'yilishi

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida madaniy kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonini o'rganish uchun tadqiqotda turli xil metodlar va usullar qo'llanildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga samarali tarzda joriy etish orqali madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishni aniqlash. Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan usullarni quyidagicha kengaytirish mumkin:

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishning samaradorligini aniqlash uchun eksperimental metoddan keng foydalanildi. Tadqiqotda madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishda turli pedagogik texnologiyalar, jumladan, interfaol o'quv metodlari, multimedia vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sinovdan o'tkazildi. Eksperimentda ishtirok etgan o'quvchilar, ular bilan ishlayotgan o'qituvchilar va boshqa mutaxassislar tomonidan amalga oshirilgan metodik yondoshuvlarning ta'siri o'rganildi. Eksperiment jarayonida o'quvchilarning madaniy kompetensiyalari darajasidagi o'zgarishlar diqqat bilan kuzatildi va ularni baholash uchun maxsus indikatorlar ishlab chiqildi. Bu usul orqali o'quvchilarning madaniy kompetensiyalari rivojlanishining statistik va sifatli tahlili amalga oshirildi. Eksperiment natijalari pedagogik texnologiyalarning samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligini o'rganish maqsadida so'rovnoma va anketalar yordamida o'quvchilarning va o'qituvchilarning fikr va tajribalari yig'ildi. O'quvchilar va o'qituvchilar tomonidan to'ldirilgan anketalar yordamida madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishda ishlatilgan pedagogik texnologiyalarni qabul qilish darajasi, ularning foydaliligi va samaradorligi haqida ma'lumotlar to'plandi. So'rovnoma savollari o'quvchilarning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi qiziqishlari, qiyinchiliklari, texnologiyalarni o'rganishdagi muvaffaqiyatlari va ularni amaliyotda qo'llashdagi o'zgarishlarga taalluqli edi. O'qituvchilarning fikrlari esa texnologiyalarning ta'lim jarayoniga qanday ta'sir qilishi, ulardan samarali foydalanish imkoniyatlari, pedagogik strategiyalarni yangilashga qaratilgan yondoshuvlar haqida to'plandi. Bu usul orqali to'plangan ma'lumotlar pedagogik texnologiyalarni qo'llashning qaysi aspektlarida muvaffaqiyatlar va muammolar mavjudligini aniqlashga yordam berdi.

Tadqiqotda olingan eksperimental ma'lumotlar va so'rovnomalar natijalari tahlil qilindi. Tahlil jarayonida o'quvchilarning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'zgarishlar, pedagogik texnologiyalarni qo'llashdagi muvaffaqiyatlar va kamchiliklar aniqlanib, natijalar sintez qilindi. Tahlilning asosiy maqsadi pedagogik texnologiyalarni qo'llashning madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishga bo'lgan ta'sirini aniqlash edi. Bu usul yordamida o'quvchilarning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishda ishlatilgan texnologiyalarni turli omillar bilan solishtirish va umumlashtirish imkoniyati yaratildi. Sintezi jarayonida turli metodlar va usullarni birlashtirib, ularning madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi samaradorligini baholashga imkon yaratildi.

Yechish usuli

Pedagogik texnologiyalarni qo'llash jarayonini nazorat qilish va baholash uchun metodologik kuzatish usuli qo'llanildi. Tadqiqotning davomida pedagogik texnologiyalar yordamida o'quvchilarning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan barcha faoliyatlar muntazam ravishda kuzatildi. Kuzatish jarayonida o'quvchilarning madaniy kompetensiyalari darajasi, texnologiyalarni qabul qilish jarayoni va amaliyotdagi o'zgarishlar yozib olindi. Metodologik kuzatish usuli pedagogik texnologiyalarni qo'llash jarayonida yuzaga kelgan muammolarni aniqlash, shuningdek, ularning samaradorligini o'lchashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Bu usul, shuningdek, tadqiqot davomida o'qituvchilar va o'quvchilarning fikrlarini doimiy ravishda yig'ib, ularning o'zaro ta'sirini o'rganishga imkon berdi.

Tadqiqotda madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalarni amaliyotda qo'llash bo'yicha tajribaviy ishlanmalar ishlab chiqildi. Bu ishlanmalar pedagogik texnologiyalarni qo'llashda o'quvchilarni madaniy kompetensiyalarga yo'naltirishning samarali usullarini yaratishga yordam berdi. Tajriba ishlanmalari o'quvchilarga madaniy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni mustahkamlash, shuningdek, pedagogik texnologiyalardan to'g'ri foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni taqdim etishga yo'naltirilgan. Shu bilan birga, tajriba ishlanmalari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishning amaliy nuqtai nazardan muhim ahamiyatga ega bo'ldi, chunki ular o'quvchilarga madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishda qanday metodlar va texnikalar yordamida muvaffaqiyatga erishish mumkinligini ko'rsatdi.

Natijalar va namunalari

Tadqiqot davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishning samaradorligi aniqlandi. Eksperimental jarayon, so'rovlar, tahlil va tajriba ishlanmalari natijalari pedagogik texnologiyalarning o'quvchilarning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Ushbu tadqiqot natijalari quyidagicha taqdim etiladi:

Tadqiqot davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, interfaol o'quv metodlari va multimedia vositalari yordamida o'quvchilarning madaniy kompetensiyalarida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Eksperimentda qatnashgan o'quvchilar madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishda yuqori natijalarni ko'rsatdilar. O'quvchilarning madaniy bilingistik va madaniy-etnik tushunchalari yaxshilandi, ular xalqaro madaniyatlar va xalqlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida yanada kengroq tushuncha hosil qildilar. Eksperimentdan olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi aniq belgilangan va ular an'anaviy o'quv metodlariga

nisbatan samaraliroq ekan. Interfaol metodlar yordamida o‘quvchilar nafaqat ma’lumot olishdi, balki madaniy va ijtimoiy masalalarda fikr yuritish ko‘nikmalarini ham rivojlantirdilar.

So‘rovnomalar va anketalar yordamida o‘quvchilarning pedagogik texnologiyalarni qabul qilish darajasi o‘lchandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, o‘quvchilarning aksariyati interfaol metodlar va multimedia vositalarini o‘rganishda katta qiziqish ko‘rsatdi. Bu texnologiyalar ularning o‘quv jarayoniga bo‘lgan motivatsiyasini oshirdi va ularni madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishga ko‘proq qiziqitirdi. O‘qituvchilarning fikriga ko‘ra, pedagogik texnologiyalar o‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirdi va o‘quv jarayonida o‘zgarishlar yuzaga keldi. O‘qituvchilar texnologiyalarning samarali qo‘llanilishini o‘quvchilarning o‘qish samaradorligini oshirishda, ularning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda, hamda ularni madaniy xilma-xillikka qabul qilishga o‘rgatishda muhim rol o‘ynaganini ta’kidlashdi.

Tadqiqot davomida qo‘llanilgan metodologik yondoshuvlar o‘quvchilarning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali natijalar berdi. O‘quvchilarning madaniy va ijtimoiy tushunchalari aniq shakllandi. Shuningdek, o‘quvchilarda xalqaro madaniyatlar va global muammolarni tahlil qilish, ularning o‘rtasidagi farqlarni tushunish va ularga oid bilimlarni kengaytirish ko‘nikmalari rivojlandi. Eksperiment natijalari shuni ko‘rsatdiki, madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol metodlarning va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining samarali qo‘llanilishi o‘quvchilarning fikrini to‘g‘ri shakllantirish va ularni amaliyotda qo‘llashga yordam berdi. O‘quvchilarning muloqot va o‘zaro hamkorlik ko‘nikmalari rivojlanishi bilan birga, ular o‘z madaniyatlariga nisbatan hurmat va boshqalar madaniyatiga nisbatan ochiq fikr bildirishga tayyor bo‘lishdi.

O‘qituvchilarning pedagogik texnologiyalarni qo‘llashdagi tajribalari ham ijobiy natijalarni ko‘rsatdi. O‘qituvchilar texnologiyalarni qo‘llash jarayonida o‘quvchilarning qiziqishini oshirishda, ularning o‘zaro faoliyatini ta’minlashda va ular bilan samarali muloqot o‘rnatishda texnologiyalarni qanday ishlatish bo‘yicha o‘z tajribalarini kengaytirdilar. O‘qituvchilar bu texnologiyalarning o‘quvchilar bilan yaqin aloqada bo‘lish va ularga yangi g‘oyalarni tushuntirishda yordam berishini ta’kidlashdi.

Biroq, tadqiqot davomida ayrim muammolar ham yuzaga keldi. Ba’zi o‘quvchilar pedagogik texnologiyalarni dastlabki bosqichda qabul qilishda qiynaldilar. Bu texnologiyalarni o‘rganish va qo‘llash jarayonida texnik muammolar ham uchradi. Shuningdek, o‘qituvchilarning barcha pedagogik texnologiyalarni samarali qo‘llashdagi tajribasi yetarli emasligi ham muammo sifatida qayd etildi. Muammolarni bartaraf etish uchun o‘qituvchilarni pedagogik texnologiyalar bo‘yicha doimiy ravishda malaka oshirishga yo‘naltirilgan treninglar tashkil qilish zarurligi ta’kidlandi. Shuningdek, o‘quvchilarga texnologiyalarni o‘rganish va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha qo‘llanmalar taqdim etish, texnik infrastrukturani yaxshilash muhimdir.

Tadqiqotda zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishning samaradorligi o‘rganildi. Eksperiment va so‘rovlarning natijalari shuni ko‘rsatdiki, pedagogik texnologiyalarni o‘quv jarayoniga samarali tarzda joriy etish o‘quvchilarning madaniy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Biroq, olingan natijalarni chuqur tahlil qilganda, bir qator muhim omillar va ba’zi qiyinchiliklar yuzaga kelganini ham ta’kidlash kerak.

Tadqiqot natijalari zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, interfaol metodlar va multimedia vositalarining madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi samaradorligini tasdiqladi. O‘quvchilarning madaniy bilimlaridagi o‘zgarishlar, ularning turli madaniyatlar haqida tushunchalarining kengayishi va xalqaro aloqalar haqidagi bilimlarining oshishi pedagogik texnologiyalar yordamida amalga oshirildi. Bu texnologiyalar o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, muloqot qilish va madaniy xilma-xillikka bo‘lgan yondashuvlarini yaxshilashga yordam berdi. Shu

bilan birga, tadqiqotda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash jarayonida o‘qituvchilarning malakasi, texnologiyalarni qo‘llashdagi tajribasi va resurslar mavjudligi muhim omil bo‘lib chiqdi. O‘qituvchilarning pedagogik texnologiyalarni to‘g‘ri qo‘llash uchun yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi o‘quvchilarning muvaffaqiyatiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatdi. Bu holat, pedagogik texnologiyalarni joriy qilishda o‘qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish kurslari bilan ta’minlash zarurligini ko‘rsatdi.

Biroq, ba’zi o‘quvchilarning pedagogik texnologiyalarni qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelganlari kuzatildi. Tadqiqotda qatnashgan ba’zi o‘quvchilar texnologiyalarning yangi usullarini tushunishda va ulardan samarali foydalanishda bir qator muammolarga duch kelishdi. Ular ko‘proq an’anaviy o‘quv metodlari bilan ishlashga odatlangan bo‘lib, texnologiyalarni integratsiyalash jarayoni ba’zan stress va tartibsizlikni keltirib chiqardi. Bu holat, pedagogik texnologiyalarni joriy qilishda o‘quvchilarni yangi metodlar va usullarga moslashtirish uchun maxsus tayyorlov dasturlarini ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, texnik muammolar ham o‘quvchilarning pedagogik texnologiyalarni samarali qo‘llashiga to‘sqinlik qildi. Ba’zi joylarda texnik infrastrukturada kamchiliklar mavjud bo‘lib, bu o‘quvchilarning o‘quv jarayonidagi samaradorligini pasaytirgan. Bu muammoni bartaraf etish uchun ta’lim muassasalarida zarur texnik resurslar va infratuzilma yangilanishi talab etiladi.

Tadqiqot davomida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish uchun metodik yondoshuvlarning roli muhim bo‘ldi. Interfaol metodlar, guruhli ishlar, video materiallar va multimedia vositalarini qo‘llashning samaradorligi o‘quvchilarda madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishda aniq sezildi. O‘quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va turli madaniyatlarni qabul qilishdagi ko‘nikmalari ko‘paydi. Biroq, bu metodlarning samaradorligini oshirish uchun har bir metodni o‘quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirish zarurati mavjud. O‘qituvchilar uchun metodik yondoshuvlarning to‘g‘ri tanlanishi va moslashtirilishi o‘quvchilarning muvaffaqiyatini belgilovchi omil bo‘lib qoladi.

Tadqiqotning yana bir muhim natijasi o‘qituvchilarning pedagogik texnologiyalarni qo‘llashdagi tayyorgarligi masalasi bo‘ldi. O‘qituvchilarni malaka oshirish dasturlari orqali pedagogik texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarni oshirish zarurati ta’kidlandi. O‘qituvchilarni texnologiyalarni qo‘llashga o‘rgatish jarayonida pedagogik motivatsiya va metodologik yondoshuvlarning ahamiyati ko‘rsatildi. Pedagogik texnologiyalarni o‘quv jarayoniga muvaffaqiyatli joriy qilish uchun o‘qituvchilarning o‘ziga xos metodik malakasi va texnologiyalarni qo‘llashdagi individual yondoshuvi muhimdir.

Tadqiqotda aniqlangan natijalar, shuningdek, kelajakda pedagogik texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha bir qator takliflarni ham o‘z ichiga oladi. Avvalo, o‘quvchilarning texnologiyalarni qabul qilishda yuzaga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun moslashtirilgan dasturlar va tayyorlov kurslari ishlab chiqilishi lozim. Bundan tashqari, ta’lim muassasalarida texnik infratuzilmani yangilash va yaxshilash, shuningdek, pedagogik texnologiyalarni samarali qo‘llash uchun o‘qituvchilarga doimiy ravishda malaka oshirish imkoniyatlarini taqdim etish zarur. Tadqiqot davomida pedagogik texnologiyalarning madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishdagi ahamiyati aniqlandi, biroq ularni joriy etishda ba’zi qiyinchiliklar va muammolar mavjudligini inobatga olgan holda, ularni yanada samarali qo‘llash uchun tajriba almashish va metodik qo‘llanmalarni ishlab chiqish kerakligi ko‘rsatildi.

Xulosa

Tadqiqotda zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishning samaradorligi o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, interfaol metodlar va multimedia vositalari o‘quvchilarning madaniy bilimlarini kengaytirish, tanqidiy fikrlash va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali bo‘ldi. Biroq, texnik infrastrukturadagi muammolar va o‘quvchilarning yangi metodlarga moslashishdagi qiyinchiliklar mavjud. Bu holat pedagogik texnologiyalarni samarali joriy qilish uchun o‘qituvchilarni malaka oshirish va texnik resurslarni yaxshilash zarurligini ko‘rsatadi. Kelajakda metodik yondoshuvlarni individual ehtiyojlarga moslashtirish va o‘qituvchilarni doimiy ravishda tayyorlash muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurazzaqov, O‘ktam Abduqayumovich. "BOSHLANG ‘ICH TA’LIM YO ‘NALISHI TALABALARINI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA TARBIYA FANI O ‘QITISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING O ‘RNI." *INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES* 1.1 (2024): 12-17.
2. Ibrahimovna, Sadullayeva Dilbar. "TARBIYA FANIDA O‘QUVCHILARDA TAYANCH MA’NAVIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI." *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH* 2.2 (2025): 311-317.
3. MAKULOV, Shuxrat. "TARBIYA FANIDA O ‘QUVCHILARNING MUSTAQIL FIKRLASH KO ‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV." *News of the NUUz* 1.1.2. 1 (2025): 128-130.
4. Nusratillayevich, Ergashqulov Boburjon. "OLIV TA’LIM MUASSALARIDA MA’NAVIY-MA’RIFIY ISHLAR TA’SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO ‘LLARI." *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS* 4.43 (2025): 369-372.
5. Xaitboyevich, Baydjanov Bekzod, and Egamberdiyev Oyatillox Alisher o‘g‘li. "“MILLIY TARBIYA ASOSLARI” FANINI O ‘QITISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO ‘LLASH." *Fergana methodical school* 2 (2024): 36-42.